

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI
TARBIYALANUVCHILARINING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA
MILLIY MA'NAVIY ME'ROSNING TUTGAN O'RNI

Parpiyeva Zulxumor Yaxshiboyevna

Andijon viloyati Izboskan tumani

5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti metodist- tarbiyachisi

***Annotatsiya:** Maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutqini va nutq madaniyatini mukammal darajada rivojlantirishda, ularning dunyoqarashlarini milliylik ruhi bilan sug'organ holda bolada nutqni to'g'ri shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** ma'naviyat, oila, qadriyat, milliylik, ma'naviy me'ros, odob, tarbiya, milliy qadriyat, kommunikativ ko'nikma, nutq ko'nikmasi, grammatik toifalarni shakllantirish.*

Qadimdan otabobolarimiz bolani aqliy, ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda, ya'ni har tomonlama rivojlantirishda ham ta'limiy ham tarbiyaviy ham diniy jihatdan juda katta e'tibor berishgan. Shuning uchun ham ajdodlarimiz orasidan Beruniy, Xorazmiy, Buxoriy, Farobiy, Farg'oniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy va boshqa yetuk insonlar tarixda o'z izlarini abadiy qoldirib ketishgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy va ma'naviy ruhda tarbiyalashda yuqorida sanab o'tilgan allomalarning ma'naviy me'roslaridan amalda ham foydalanishimiz kerak." Til va nutq "markaz va "Syujetli- rolli o'yinlar va

sahnalashtirish” markazida asosan nutq madaniyatini rivojlantirishda , grammatik tomonlarini shakllantirishda, so’zlashuv nutqini (dialog) rivojlantirishda, monologik nutqini shakllantirishda badiiy ma’naviy me’rosimizdan foydalanishimiz, bolajonning nutqini shakllantirishda faqat ijobiy ta’sir qiladi. Unda bundan tashqari, milliy dunyoqarash shakllanib boradi, bu tarbiyaviy jihatdan ham o’z ta’sirini ko’rsatadi albatta.”Til va nutq “ markazida bola nutqi rivojlanib boradi .Bu tengdoshlari bilan muloqot qilganda ,yangi hikoyalar eshitganda, boshqalarning fikr-mulohazalarini eshitganda ,unda o’z o’zidan ham nutq o’sib boradi, ham dunyoqarash shaklanadi.Bu jarayonga biz milliy ma’naviyatimizni singdiramiz. Bolada faqat nutq emas,balki milliy dunyoqarash ham rivojlanib, sayqallanib boradi. Bu jarayon tashqi tomondan oson ko’rinishi mumkin, lekin bu bolajon va tarbiyachilardan ozgina mehnat talab qiladi. Asosan Alisher Navoiyning ta’lim -tarbiyaviy asarlaridan “Til va nutq” markazi va syujetli-rolli o’yinlar va sahnalashtirish markazida ham foydalanish tavsiya etiladi. “Syujetli-rolli” o’yinlar orqali o’zini qanday tutish kerakligi, gapirish madaniyati ,kattalarga qanday muomala qilish kerakligi, tengdoshlari bilan muomala madaniyatini o’rganadi.Qaysi so’zni qayerda ,qanday gapirish kerakligi rivojlanib boradi. Chunki bola ko’p vaqtini Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida asosan pedagog bilan o’tkazadi.Shuning uchun ham pedagog tomonida aytilgan ,yoki qilib ko’rsatilgan har qanday so’z yoki holat albatta bola tomonidan qayta takrorlanadi. Unda hali nima to’g’ri, nima notog’ri ekanligini analiz sintez qilish qobiliyati yaxshi rivojlanmagan bo’ladi.Tarbiyachi nimaga o’rgatsa shu narsani to’g’ri deb miyasiga singdiradi. Demak bolaning nutqini,dunyoqarashini rivojlanishi ham o’z navbatida pedagogga bevosita va bilvosita bog’liq.

Pedagog -bu bolani to'g'ri yo'lga yetaklovchi asosiy kuch. O'zbekiston Respublikasida pedagogga barkamol shaxs ma'naviyatini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yondashiladi. Shu nuqtayi nazardan yondashadigan bo'lsak, eng avvalo, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari diniy, dunyoviy, ma'naviy, axloqiy jihatdan barkamol shaxs bo'lishi zarur. Chunki boladagi asosiy poydevni asosan tarbiyachilar qo'yadi, shuning uchun ulardan juda katta mahorat, bilim talab qilinadi. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat o'quv dasturiga oila, ona shahar, non, ota-onaga hurmat, salomlashish va boshqa mavzularda suhbatlar olib boriladi. Biz bolada ham nutq va milliy dunyoqarashni bir vaqtda shakllantirib rivojlantirib boramiz.

Bola tilni o'zlashtirib nutqqa chiqarishida, fikrlash doirasi va ruhiy rivojlanish asosiy rol o'ynaydi. Ba'zi bolalar leksik zaxirada kerakli so'z boyligiga ega emasligi sababli gapirolmaydi, ular o'z fikrlarini bayon qilish uchun kerakli so'zlarni topa olishmaydi, chunki ularning lisonida so'zlar bog'likligi juda kam. Maktabgacha ta'lim davri bolada lug'atni tezkor oshirish davri bo'ladi. Shu vaqt mobaynida bolada so'z boyligini ko'paytirish va ularni qanday holatlarda nutqqa chiqarish kerakligi amalda pedagog tomonidan ko'rsatib boriladi. Buni yanada tezlashtirish va samaradorligini oshirish uchun muloqot mavzularini milliy me'ros bilan bog'lash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'proq rolli, syujetli o'yinlar orqali dialogik nutqni rivojlantirish mumkin. Asar qahramonlarining nutqi bolalar tomonidan aytilishi, bolaning lisonida o'sha qahramonlarga taqlidni kuchaytiradi, va boshqa hollarda ham bola o'sha qahramon kabi aqlli fikrlar bildirishga harakat qiladi. Faqatgina eshitgandan ko'ra, ko'rsatib, bolaning o'zi tomonidan ijro qilinsa albatta yaxshiroq esda qoladi, va bolada o'sha holat va vaziyatga nisbatan kengroq

tushuncha hosil bo'ladi. Bundan tashqari bolada kommunikativ ko'nikma ham hosil bo'ladi. Tarbiyachi bilan muloqot qilish davomida yoki tengdoshlari bilan muloqot jarayonida bolada muloqot erkinligi rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim bazirining 2018 -yil 18 - iyundagi 1-mh -son buyrug'iga ILOVA O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari
2. И.В.Грошева Л.Г.Евстафьева Д.Т. Махмудова Ш.Б. Набиханова С.В. Пак Г.Е. Джанпеисова М.Р.Исхакова "Ilk qadam " maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi
3. F.R. Qodirova, M. Fayzullayeva, M.Rustamova, N.Abdullayeva, G.Berdialiyeva, M.Rizayeva Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirish (kichik va o'rta guruh uchun metodik qo'llanma).
4. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
5. ХАКИМОВ, С. (2023). ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В АВТОМОЙКАХ ПУТИ МАРШРУТИЗАЦИИ. *ТЕСНика*, (1 (10)), 1-5.
6. ХАКИМОВ, С., & Тургунбаева, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ, США И ГЕРМАНИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 17-19.

7. Кодирова, Ф., Хакимов, С., & Турғунбаева, М. (2023). ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 5-9.
8. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
9. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
10. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
11. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
12. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
13. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
14. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШОТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
15. Rasuljon o'g'li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. *AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR*, 2(6), 1-5.

May 2023
Volume 01

THEORETICAL AND SCIENTIFIC RESEARCH

SCIENCE AND RESEARCH PUBLICATION CENTER

